

Особенности формирования стратегии продовольственного рынка Санкт-Петербурга

Воронков С. С.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; vrnkvsrg@gmail.com

РЕФЕРАТ

В статье рассмотрена особенность текущего состояния продовольственного рынка Санкт-Петербурга. Проанализировано представительство предприятий на рынке Санкт-Петербурга. На основании этого произведен анализ обеспеченности города собственными ресурсами для реализации стратегии продовольственного рынка. Проблема обеспечения ресурсами вызывает необходимость сотрудничества с предприятиями других регионов, в первую очередь — Ленинградской области (из-за территориальной близости и наличия устойчивых экономических отношений). Сформулированы задачи, решение которых способствует созданию стратегии продовольственного рынка Санкт-Петербурга и ее дальнейшей реализации.

Ключевые слова: качество жизни, сельское хозяйство, стратегия, продуктовый рынок

Features of Strategy's Creation of the St. Petersburg Food Market

Voronkov S. S.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPА), Saint-Petersburg, Russian Federation; vrnkvsrg@gmail.com

ABSTRACT

The article describes the features of the current state of the St. Petersburg food market. On the basis of data on the representation of companies in the St. Petersburg market is made the analysis of the security of the city's own resources for the implementation of the food market strategy. But due to the absence of such security, further development of this market must be in close cooperation with enterprises of other regions, primarily with enterprises of Leningrad region because of the geographical proximity and the availability of stable economic relations. Formulated several tasks, the implementation of which contributes to the creation of the St. Petersburg food market strategy and its further realization.

Keywords: quality of life, agriculture, strategy, food market

В СССР активно разрабатывались планы развития страны на определенные промежуточные времена, был накоплен богатый опыт практического использования программно-целевого подхода, как в области государственного управления, так и в области народного хозяйства [1, с. 13]. Однако далеко не все планы были выполнены. По словам В. Л. Квинта, «диктатура не способствует реализации стратегий, если она на этом не сконцентрирована» [3, с. 60]. Только в 1999–2000 гг. кроме перспективного планирования стали заниматься стратегией [4, с. 78].

В последние годы в Российской Федерации было разработано большое количество стратегий развития, реализуемых на уровне регионов, городов страны. На федеральном уровне принят закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Можно сказать, что в российской практике последних лет проявился интерес к стратегированию. И это очень отраднo, поскольку по мнению крупнейшего экономиста современности Эдмунда Фелпса, в наибольшей степени влияют на эффективность экономики стратегии, реализующие созданные в стране раз-

работки (home-grown innovations), т. е. рост собственной технологической культуры и появление „технологий национального производства“ [4, с. 81].

Однако в нашей стране остро ощущается нехватка специалистов, которые правильно понимают терминологию, принципы, последовательность и правила формирования стратегий, сформулированные в трудах ведущих ученых [12; 13]. Как отмечает академик В. Л. Квинт «разработкой стратегии в основном занимаются некомпетентные в этом деле люди. Нужна профессиональная подготовка в сфере стратегирования»¹. В 2007 г. в Московской школе экономики МГУ им. М. В. Ломоносова была создана кафедра финансовой стратегии, которая, по мнению исследователей [2, с. 154] является единственной в России, готовящей подобных профессионалов. В целом подготовка специалистов, обучение их методологии стратегирования и формирование команд для реализации проектов и программ является комплексной проблемой [1, с. 12].

В основе теории стратегирования находится понятие стратегии. Стратегия представляет собой сегодня важнейший экономический и политический документ, определяющий ключевые направления регионального развития. Совершенно очевидно, что верная стратегия — это наиболее философская, теоретическая и в то же время практическая составляющая успеха [8, с. 47]. Как утверждает В. Л. Квинт, фокусирование на стратегических приоритетах и выборе векторов ведет к долгосрочному успеху [5, с. 16].

Что же является самым важным в процессе стратегирования? Для стратега важно понимание текущей ситуации, всех проблем и возможностей развития ситуации, и необходимо предвидение закономерностей развития в будущем. Лучший стратег тот, кто на начало реализации стратегии сумел понять еще не выявленные тренды и закономерности, проанализировать их и правильно использовать [6, с. 6].

Также можно отметить, что интуиция все же дает лидерам и стратегам неоспоримые преимущества. Даже тогда, когда лидеры и стратеги вооружены определенными теориями, они могут приумножить и использовать это очень сильное оружие с помощью интуиции и трудолюбия [11, с. 95].

За последние годы в России, как уже было отмечено, было разработано достаточное количество стратегий, но, из-за отсутствия должных знаний, полного понимания того, как должна формироваться стратегия развития, данные стратегии не реализуются, хотя на их создание было затрачено большое количество разных ресурсов. Но среди всех разработанных стратегий есть одна, которая больше всех соответствует всем необходимым требованиям, имеет ресурсную базу для ее реализации, и самое главное, она реализуется на практике. Это стратегия экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 г. Это комплексный документ, содержащий обоснование инновационного сценария развития Санкт-Петербурга, описывающий приоритеты долгосрочного развития города на основании приоритетов Российской Федерации, определяющий миссию и систему целей экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 г. [8, с. 47] (Стратегия-2030).

Для поддержания конкурентных преимуществ города разработаны мероприятия Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 гг. [7, с. 321].

Авторы стратегии, описывая видение будущего Санкт-Петербурга, указывают, что город является самым комфортным в стране для проживания, образец европейского города, достигший основные показатели жизни населения уровня европей-

¹ Квинт В. Л. Владимир Квинт: у России нет четкой стратегии развития, отсюда наши беды [Электронный ресурс]. URL: http://www.aif.ru/money/economy/vladimir_kvint_kak_rossii_vyrvatsya_vperyod (дата обращения: 12.03.2018).

ских стран¹. Одной из составляющих для достижения данной цели является создание в городе стратегии продовольственного рынка. Его развитие необходимо и для достижения другой цели, заявленной в стратегии: средняя продолжительность жизни граждан города — 78 лет². Ведь от того, насколько качественные продукты потребляет население, в том числе зависит и продолжительность жизни.

Правда, в современных исследованиях до сих пор нет однозначного ответа о связи уровня жизни, ее продолжительности и обеспечения продуктами питания. Авторы так называемой концепции «ловушки бедности» утверждают, низкий уровень жизни, низкая производительность труда в развивающихся странах обусловлена бедностью, необеспеченностью их населения продуктами питания [9, с. 57].

В противовес данной точке зрения исследования нобелевского лауреата Ангуса Дитона показали, что низкий уровень доходов порождает и некачественное питание, и высокую заболеваемость [9, с. 57]. Тем не менее хорошее качество продуктов питания местного производства, безусловно, можно отнести к критерию хорошего качества жизни. А генеральная цель Стратегии-2030 — обеспечение стабильного улучшения качества жизни горожан.

Наличие сельскохозяйственных ресурсов является важным конкурентным преимуществом. По разнообразию и величине природно-ресурсного потенциала Россия опережает многие страны. У нас почти идеально (55:45%) соотношение промышленных и сельскохозяйственных ресурсов [9, с. 50].

Важность развития данных ресурсов настолько велика, что ряд продовольственных рынков входит в перечень приоритетных и социально значимых рынков в ряде регионов России. Например, рынок печеного хлеба является приоритетным в Нижегородской области, а рынки сельскохозяйственной отрасли — в Хабаровском крае [10, с. 47].

Для того чтобы достичь поставленных целей в Стратегии-2030, необходимо качественно проанализировать текущее состояние развития продуктового рынка Санкт-Петербурга и определить возможности его развития. В тексте Стратегии-2030 отмечено, что Санкт-Петербург сохраняет значительный промышленный потенциал благодаря лидерству в производстве продукции, в том числе и пищевой промышленности³.

В табл. 1 и 2 представлено распределение числа и доля числа предприятий различных видов экономической деятельности в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе (далее — СЗФО).

В Санкт-Петербурге расположено больше половины предприятий всего СЗФО, при этом большая доля приходится на предприятия оптовой и розничной торговли, в том числе предприятия, реализующие продукты питания. Из этого можно сделать вывод о том, что Санкт-Петербург является своеобразным центром сбыта пищевой продукции, произведенной в самом городе и в близлежащих регионах, в первую очередь в Ленинградской области. В свою очередь, треть предприятий сельского хозяйства и лесных хозяйств расположены в Ленинградской области, что возможно осуществить, в том числе благодаря наличию достаточных мест точек сбыта своей продукции.

В Санкт-Петербурге 40% предприятий — это организации розничной торговли, в том числе реализующие продукты питания. Достаточное количество таких предприятий можно увидеть и в Ленинградской области (второе место в регионе), высокая доля, как уже отмечалось выше, и предприятий сельскохозяйственных производств. В табл. 3 представлено распределение числа предприятий по регионам

¹ Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: <http://spbstrategy2030.ru> (дата обращения: 12.03.2018).

² Там же.

³ Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года.

**Распределение числа предприятий и организация
по видам экономической деятельности**
Table 1. Distribution of the number of enterprises and organization
by type of economic activity

Виды экономической деятельности	Регион		
	СЗФО	ЛО	СПб
Всего предприятий и организаций	616 159	3907	357 124
С/х, охота и лесное хозяйство	15 479	4834	1357
Рыболовство, рыбоводство	1270	136	124
Оптовая и розничная торговля	213 255	6973	144 644
Операции с недвижимым имуществом	125 212	9171	74 896
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	33 790	3004	14 929
Обрабатывающие производства	51 446	3537	29 337

Таблица 2

**Доля числа предприятий и организаций в СЗФО
по видам экономической деятельности**
Table 2. Share of the number of enterprises and organizations
in the North-West Federal District by types of economic activities

Виды экономической деятельности	Регион	
	ЛО	СПб
Всего предприятий и организаций	6%	58%
С/х, охота и лесное хозяйство	31%	9%
Рыболовство, рыбоводство	11%	10%
Оптовая и розничная торговля	3%	68%
Операции с недвижимым имуществом	7%	60%
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	9%	44%
Обрабатывающие производства	7%	57%

Рассчитано по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: стат. сб. М. : Росстат, 2015. С. 570–573.

по видам экономической деятельности. Однако эффективному развитию предприятий продовольственной сферы и розничной торговле продовольственными товарами, по мнению руководителей организаций малого и среднего бизнеса, мешают административные барьеры [10, с. 47].

На долю всех предприятий города Санкт-Петербурга приходится 64% всего оборота СЗФО, при этом на предприятия оптовой и розничной торговли — 78%. Оборот предприятий Ленинградской области, специализирующихся на производстве продукции сельского хозяйства, составляет 42% от оборота СЗФО. В табл. 4 представлены данные по обороту организаций по видам экономической деятельности.

На рис. 1 представлено долевое распределение оборота предприятий по видам экономической деятельности в Санкт-Петербурге. На основании представленных данных можно сделать вывод, что в оборот Санкт-Петербурга наибольший вклад

Распределение числа предприятий и организаций в рамках одного региона по видам экономической деятельности

Table 3. Distribution of the number of enterprises and organizations within a single region by types of economic activity

Вид экономической деятельности	Регион	ЛО	СПб
С/х, охота и лесное хозяйство		12,8%	0,4%
Строительство		8,3%	10,3%
Оптовая и розничная торговля		18,4%	40,5%
Транспорт и связь		6,3%	7,7%
Операции с недвижимым имуществом		24,2%	21,0%
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг		7,9%	4,2%
Обрабатывающие производства		9,3%	8,2%

Рассчитано по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015.

Таблица 4

Оборот организаций по видам экономической деятельности (млрд руб.)

Table 4. Turnover of organizations by types of economic activity (billion rubles)

Вид экономической деятельности	Регион	СЗФО	ЛО	СПб
Всего		12 497	1305	7976
С/х, охота и лесное хозяйство		134	56	7
Обрабатывающие производства		4657	614	2670
Строительство		504	74	358
Оптовая и розничная торговля		3813	346	2990
Гостиницы и рестораны		63	1	56
Транспорт и связь		1278	55	924

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015. С. 588–591.

вносят предприятия оптовой и розничной торговли, на втором месте по обороту — предприятия обрабатывающего производства.

Темп роста розничной торговли в Санкт-Петербурге с 2010 по 2014 гг. составил 149% — с 685 млн руб., до 1017 млн руб. в 2014 г. При этом распределение оборота розничной торговли по формам торговли в 2014 году составило: 98,6% — оборот розничной торговли торгующих организаций; 1,4% — продажа на розничных ярмарках и рынках.

Анализ объемов произведенной сельскохозяйственной продукции в Ленинградской области (рис. 2) показывает рост объемов произведенной продукции на протяжении четырех лет (с 2010 по 2014 гг.).

Проследить основное направление движения товара между регионами можно на основании данных ввоза-вывоза произведенной продукции в регионе (данные по отдельным типам продуктов представлены в табл. 5–8). А так как Ленинградская область и Санкт-Петербург являются соседствующими регионами, и между ними давно установлены благоприятные торговые отношения, то основное движение по продаже

Рис. 1. Долевое распределение оборота предприятий в Санкт-Петербурге по видам экономической деятельности

Fig. 1. Shared distribution of turnover of enterprises in St. Petersburg by types of economic activity

Рис. 2. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции, тыс. т
Fig. 2. Production of main types of agricultural products, thousand tons.

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015. С. 606–619.

готовой продукции, в первую очередь пищевой, происходит именно на эти регионы.

На основании данных ввезенной и вывезенной продукции региона можно определить категории товаров, производство которых развито недостаточно, по сравнению с другими категориями товаров. Так, например, к таким категориям можно отнести мясные консервы в Санкт-Петербурге, сыры и сырные продукты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Соотношение вывезенной продукции из Ленинградской области данного про-

Статистика ввезенной-вывезенной продукции: мясо и мясо птицы, кроме субпродуктов, т
 Table 5. Statistics of imported and exported products: meat and poultry meat, other than by-products

Регион	Год				
	2010	2011	2012	2013	2014
	Объем вывезенной из региона продукции				
Ленинградская область	108 629	112 400	171 244	186 512	200 725
СПб	н/д	1905	1714	781	1270
	Объем ввезенной в регион продукции				
Ленинградская область	34 416	20 158	21 388	12 548	15 412
СПб	78 950	111 616	128 986	184 263	221 582

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015. С. 924–933.

Таблица 6

Статистика ввезенной-вывезенной продукции: колбасные изделия
 Table 6. Statistics of imported and exported products: sausages

Регион	Год				
	2010	2011	2012	2013	2014
	Объем вывезенной из региона продукции				
Ленинградская область	21 295	24 731	52 154	22 309	20 098
СПб	11 258	8469	19 433	14 879	22 998
	Объем ввезенной в регион продукции				
Ленинградская область	28 524	22 913	27 518	20 381	22 775
СПб	79 284	88 266	97 503	89 362	87 365

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015. С. 924–933.

Таблица 7

Статистика ввезенной-вывезенной продукции: консервы мясные, тыс. банок
 Table 7. Statistics of imported and exported products: canned meat, thousand cans

Регион	Год				
	2010	2011	2012	2013	2014
	Объем вывезенной из региона продукции				
Ленинградская область	8818	11514	8790	н/д	7212
СПб	1447	516	955	н/д	н/д
	Объем ввезенной в регион продукции				
Ленинградская область	3104	4627	1837	137	874
СПб	37 901	42 223	43 463	47 927	45 483

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015. С. 924–933.

Статистика ввезенной-вывезенной продукции: сыры и продукты сырные
 Table 8. Statistics of imported and exported products: cheeses and cheese products

	Год				
	2010	2011	2012	2013	2014
	Объем вывезенной из региона продукции				
Ленинградская область	408	941	400	287	172
СПб	19 809	19 212	19 780	н/д	15 547
	Объем ввезенной в регион продукции				
Ленинградская область	61	44,1	142	842	1620
СПб	22 931	28 370	24 827	22 594	25 098

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015. С. 924–933.

дукта с суммой ввезенной продукции высоко, соответственно поставщиком данной категории продукции является производитель из другого региона.

Аналогичная ситуация сложилась и по категории сыры и продукты сырные, когда объем ввезенной продукции намного больше объемов вывезенной продукции в двух регионах.

Товарная структура экспорта и импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2014 г. Ленинградской области составила: экспорт — 217,4 млн долл., импорт — 1491,4 млн. Товарная структура экспорта и импорта по аналогичной группе товаров в Санкт-Петербурге в 2014 г.: экспорт — 1131,4 млн долл., импорт — 6615,0 млн. Данные показатели характеризуют Санкт-Петербург, в первую очередь, как слабо развитого субъекта с точки зрения собственной обеспеченности такими ресурсами, как продукты питания и сельскохозяйственное сырье.

На основании обработки всех данных можно сделать несколько выводов, на которых может базироваться стратегия развития продуктового рынка Санкт-Петербурга.

В первую очередь нужно отметить наличие большой величины спроса на продукцию, выражающуюся в большой численности населения города Санкт-Петербург, а также достаточной представленности мест сбыта готовой продукции — продуктовых магазинов разных форматов, различных брендов, ориентированных на покупателей с различными финансовыми возможностями. В защиту первого аргумента выступает то, что по состоянию на 1 января 2014 г. в Санкт-Петербурге численность населения превысила 5 млн человек, а аргументом ко второму то, что в Санкт-Петербурге сокращается размер площадей новых магазинов крупных форматов. Дальнейшее развитие у представителей продуктового ритейла возможно только в форматах «мини-гипермаркетов» и супермаркетов, но в данном формате сейчас высокая степень конкуренции.

Во-вторых, наблюдается отсутствие достаточного количества крупных промышленных предприятий всех категорий товаров непосредственно в Санкт-Петербурге. Представление промышленных предприятий в Ленинградской области больше, но в то же время оно не является достаточным, и некоторые категории товаров завозятся в регион, как было описано выше.

На текущий момент на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области действуют несколько предприятий, поставляющие свою продукцию, в первую очередь, на рынок Санкт-Петербурга.

Среди производителей молочной продукции в Ленинградской области можно

выделить: Лужский молочный комбинат (г. Луга), Кингисеппский молочный комбинат (г. Кингисепп), Бокситогорский молочный завод (г. Бокситогорск), СХП Лосево (Лосево). В Санкт-Петербурге ведущим производителем является Пискаревский молочный завод.

Среди мясоперерабатывающих предприятий в Ленинградской области свою деятельность осуществляет Кронштадтский мясоперерабатывающий завод (Кронштадт).

Среди птицефабрик в Ленинградской области свою деятельность осуществляет птицефабрика Роскар (Первомайское), птицефабрика Северная (Синявино-1), птицефабрика Синявинская имени 60-летия союза СССР (Приладожский), птицефабрика Ломоносовская (Горбунки), Алтайская птицефабрика Молодежная (Первомайское).

Предприятия Санкт-Петербурга, специализирующиеся на производстве хлебобулочных изделий: Группа компаний Каравай, Петрохлеб, Хлебный дом.

Крупным производителем овощей в Ленинградской области является Агрохолдинг «Выборжец». Помимо этого, свою деятельность осуществляет ряд других предприятий: «Эврика», «Пальмира», «Круглый год».

Таким образом, исходя из этих особенностей, можно сформировать две задачи для дальнейшего развития, которые должны стать основой стратегии развития продовольственного рынка в Санкт-Петербурге.

Первая задача — развитие производственной мощи текущих предприятий с целью обеспечения достаточной представленности товара на полках местных магазинов и магазинов соседних регионов в будущем. К этой задаче стоит отнести и поиск возможностей для развития новых для региона предприятий, специализирующихся на производстве той продукции, которая не представлена вообще, либо представлена в недостаточном количестве в местных магазинах. Поскольку решение первой задачи осложнено административными барьерами, то необходимо сократить число контролирующих инстанций и количество проводимых проверок [10, с. 47].

Кроме того, в рамках данной задачи необходимо провести качественный анализ представленности поставщиков в различных категориях товаров в регионе. Целью данного анализа является определение тех категорий товаров, которые достаточно развиты и полностью обеспечивают внутренний рынок товаром (например, производители хлеба) тех категорий, которые развиты недостаточно и есть потенциал для их развития в будущем. Производство данной категории товаров — один из потенциалов будущего развития региона в рамках собственной обеспеченности продуктами питания. И останется третья категория товаров — их производство не является целесообразным в данном регионе.

Вторая задача — сохранение тех деловых отношений, которые сложились между предприятиями и розничными сетями, для дальнейшего сотрудничества. Помимо этого, необходимо создание максимально благоприятных условий для того, чтобы новые поставщики качественной продукции из других регионов были заинтересованы в выходе на продуктовый рынок Санкт-Петербурга. Это должны быть те участники рынка, продукция которых не представлена в достаточном количестве на данный момент, либо производство которых не целесообразно в регионе.

Литература

1. Алесковский В. В., Козырев А. А., Слуцкая Ю. Г. Основы управления проектами : учеб. пособие для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 080507 «Менеджмент организации» / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы». Санкт-

- Петербург, 2011. Том «Управление командой проекта».
2. Алимуратов М. К., Власюк Л. И. Стратегирование — новая область профессиональных знаний // Управленческое консультирование. 2017. № 11. С. 154–159.
 3. Квинт В. Л. Глобальный формирующийся рынок — влияние на стратегию России и стратегическое развитие российских компаний // Эффективное антикризисное управление. 2012. № 3 (72). С. 50–61.
 4. Квинт В. Л. О выборе приоритетов // Бюджет. 2016. № 11. С. 78–81.
 5. Квинт В. Л. Поиск и исследование философских корней теории стратегии. Взаимосвязь философского и стратегического мышления // Управленческое консультирование. 2016. № 1. С. 15–21.
 6. Квинт В. Л. Разработка стратегии: мониторинг и прогнозирование внутренней и внешней среды // Управленческое консультирование. 2015. № 7. С. 6–11.
 7. Козырев А. А. Реализация конкурентных преимуществ региона в стратегии инновационного развития // Среднерусский вестник общественных наук. 2015. № 6. С. 315–323.
 8. Козырев А. А. Необходимость выявления конкурентных преимуществ региона при разработке стратегии его развития // Стратегия устойчивого развития регионов России. 2014. № 22. С. 46–50.
 9. Козырев А. А. Рекомендации нобелиата экономике России, или как нам реализовать конкурентные преимущества // Управленческое консультирование. 2016. № 1 (85). С. 47–63.
 10. Козырев А. А. Стандарт развития конкуренции как инструмент решения экономических и социальных проблем региона // Экономика и управление. 2015. № 11 (121). С. 44–49.
 11. Козырев А. А. Стратегия на перспективу // Управленческое консультирование. 2016. № 1 (85). С. 94–95.
 12. Kvint V. L. Strategy for the Global Market Theory and Practical Applications. Routledge. New York. 2016. 520 p.
 13. Kvint V. L. The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics. Routledge. New York. 2009. 454 p.

Об авторе:

Воронков Сергей Сергеевич, аспирант факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), vrnkvsrg@gmail.com

References

1. Aleskovsky V.V., Kozyrev A.A., Slutskaya Yu.G. Bases of project management: manual. St. Petersburg : NWAPA, 2011. Tom Management of team of the project. 287 p. (In rus)
2. Alimuradov M. K., Vlasjuk L. I. Strategizing — new area of professional knowledge // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2017. N 11. P. 154–159. (In rus)
3. Kvint V. L. Global emerging market — influence on the strategy of Russia and strategic development of the Russian companies // Effective Crisis Management [Effektivnoe Antikrizisnoe Upravlenie]. 2012. N 3 (72). P. 50–61. (In rus)
4. Kvint V. L. On the choice of priorities // Budget. 2016. N 11. P. 78–81. (In rus)
5. Kvint V. L. Search and research of philosophical roots of the theory of strategy. Interrelation of philosophical and strategic thinking // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2016. N 1. P. 15–21. (In rus)
6. Kvint V. L. Development of strategy: monitoring and forecasting internally and external environment // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2015. N 7. P. 6–11. (In rus)
7. Kozyrev A. A. Realization of competitive advantages of the region in the strategy of innovative development // Central Russian Journal of Social Sciences [Srednerusskii vestnik obshchestvennykh nauk]. 2015. N 6. P. 315–323. (In rus)
8. Kozyrev A. A. Need of detection of competitive advantages of the region when developing strategy of his development // Strategy of sustainable development of regions of Russia [Strategiya ustoychivogo razvitiya regionov Rossii]. 2014. N 22. P. 46–50. (In rus)
9. Kozyrev A. A. Recommendations of the Nobel Laureate on Economy to Russia or How Can We Realize Competitive Advantages // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2016. N 1 (85). P. 47–63. (In rus)
10. Kozyrev A. A. Standard of development of the competition as tool of the solution of economic

- and social problems of the region // Economy and management [Ekonomika i upravlenie]. 2015. N 11 (121). P. 44–49. (In rus)
11. Kozyrev A.A. Strategy on prospect // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2016. N 1. P. 94–95. (In rus)
 12. Kvint V.L. Strategy for the Global Market Theory and Practical Applications. Routledge. New York. 2016. 520 p.
 13. Kvint V.L. The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics. Routledge. New York. 2009. 454 p.

About the author:

Voronkov Sergey Sergeevich, Graduate student of North-West institute of management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), vrnkvsrg@gmail.com